

Les agressions sexuelles d'enfants non résolues par la police :

Une analyse du processus de passage à l'acte

Julien Chopin (PhD), Eric Beaugard (PhD) & Nadine Deslaurier-Varin

Introduction

La police dont la mission régaliennne est de faire respecter la loi et l'ordre public se base sur deux actions essentielles : la prévention de la délinquance ainsi que la détection et mise à disposition de la justice des individus suspectés d'infractions (Ratcliffe, 2011).

Lorsque des agressions sexuelles sont commises, la mission de la police s'inscrit très souvent dans une approche réactive la conduisant à mener des enquêtes afin d'identifier des suspects.

La résolution des infractions est encadrée par deux perspectives théoriques : la perspective discrétionnaire et la perspective non discrétionnaire (pour une revue de littérature complète voir Beauregard & Martineau, 2014; Riedel, 2008). La perspective discrétionnaire suggère que le type d'infraction ainsi que les caractéristiques sociodémographiques (âge, niveau socio-économique, profession) des victimes auraient une influence sur le travail des policiers à résoudre les infractions (Black, 1976). La perspective non discrétionnaire quant à elle suggère que ce sont les caractéristiques des infractions en elles-mêmes qui influent sur le statut de résolution (Beauregard & Martineau, 2014; Chiu & Leclerc, 2019; Chopin et al., 2019).

Les agressions sexuelles impliquant des enfants sont érigées comme prioritaire par la police en regard de la vulnérabilité des victimes, de la gravité des actes commis et de l'impact médiatique qu'elles suscitent (Du Mont & Myhr, 2000; Du Mont & Parnis, 2000). En effet, comparativement aux agressions sexuelles impliquant des victimes adultes, plus de ressources sont allouées à leur résolution notamment à cause de la pression médiatique et populaire qui pèse sur les forces de police à identifier rapidement les coupables (Du Mont & Parnis, 2000; Riedel, 2008). Les agressions sexuelles commises envers les enfants sont également résolus plus rapidement, car la majorité d'entre eux sont commis par des agresseurs connus de leur victime (Regoeczi et al., 2008; Riedel, 2008). Cependant, lorsque ces agressions sexuelles

sont commises par des agresseurs inconnus de leur victime, le travail d'enquête devient particulièrement complexe (Beauregard & Martineau, 2017b) et, malgré l'allocation de ressources humaines et budgétaires importantes certaines infractions demeurent non-résolues par les forces de police.

Dans la mesure où des infractions présentent des caractéristiques similaires en termes de type de victime et de type d'actes commis, il n'est plus possible d'invoquer la perspective discrétionnaire pour expliquer leur non-résolution. Il faut dès lors identifier quelles caractéristiques du processus de passage à l'acte suivi par les agresseurs complexifient la tâche des enquêteurs. Pour l'heure, seules deux études se sont penchées sur cette question pour les cas d'agressions sexuelles non létales (Chiu & Leclerc, 2019; Chopin et al., 2019) sans pour autant apporter de réponses spécifiques aux cas impliquant des enfants. Plusieurs recherches ont montré que les agressions sexuelles envers les enfants présentaient des dynamiques criminelles spécifiques et qu'il n'était pas opportun d'appliquer par analogie les connaissances concernant les victimes adultes (Beauregard et al., 2012; Chopin, 2017; Chopin & Beauregard, 2020a; Chopin & Caneppele, 2019; Leclerc et al., 2009). Afin de mieux comprendre pourquoi certaines agressions sexuelles impliquant des enfants ne sont pas résolues par la police, cette étude propose d'analyser le processus de passage à l'acte suivi par les agresseurs et d'identifier les facteurs qui complexifient le travail des enquêteurs.

Le choix rationnel et les activités routinières comme cadre théorique

L'approche du choix rationnel propose un cadre théorique qui permet de comprendre les décisions prises par les agresseurs ainsi que les actes et les choix qui ont été faits pour commettre et mener à bien l'agression. La théorie du choix rationnel suggère que les individus prennent des décisions en suivant une analyse des coûts et des bénéfices (Cornish & Clarke, 1986, 1987). Dans l'analyse du processus de passage à l'acte, cette approche suggère que les agresseurs vont faire en sorte de maximiser les bénéfices et de minimiser les risques

associés à la commission de l'infraction. Concrètement, l'approche du choix rationnel implique que les décisions prises par les agresseurs et les actes qu'ils commettent vont être diligentés par la volonté de mener l'agression à terme tout en évitant d'être détecté par la police. Bien que poursuivant des motivations irrationnelles, de nombreuses études ont montré que les agresseurs sexuels en général (voir Beaugard, 2005; Beaugard & Leclerc, 2007; Beaugard, Rossmo, et al., 2007) et ceux qui ciblent des enfants en particulier (voir Beaugard et al., 2012; Chopin, 2017; Chopin & Beaugard, 2020a; Chopin & Caneppele, 2019; Leclerc et al., 2009) suivent une perspective rationnelle dans leurs agissements criminels.

Au-delà du comportement des agresseurs, les paramètres des lieux dans lesquels se déroulent les agressions pourraient avoir un impact sur la résolution policière. En effet, des études antérieures ont largement démontré que la sélection de la victime, par l'auteur d'une agression sexuelle, est fortement influencée par les activités routinières de celle-ci au moment des faits et de l'environnement physique dans lequel l'infraction est commise (voir par ex., Beaugard, Proulx, et al., 2007; Beaugard, Rossmo, et al., 2007; Deslauriers-Varin & Beaugard, 2010). Le lieu où se trouve la victime aura aussi une forte incidence sur les types de stratégies qu'un délinquant utilisera pour commettre son infraction (Deslauriers-Varin & Beaugard, 2010). Si la victime est à l'extérieur et seule, plutôt que dans un lieu public, l'agresseur n'aura pas à prendre les mêmes mesures pour mener à bien l'agression (p. ex., devoir agir plus rapidement ou utiliser la violence pour contrôler la victime et réduire le risque d'appréhension). Chacune des décisions de l'agresseur quant à son mode opératoire (p. ex., sélection de la victime, comportements lors de l'agression, stratégies pour éviter d'être identifié) apparaît donc comme intrinsèquement lié à la possibilité que cet agresseur laisse des traces ou des indices qui auront, à leur tour, une incidence sur la probabilité de résolution d'une infraction.

Cette interaction entre l'aspect comportemental et l'aspect géographique des infractions démontre la pertinence de la perspective du choix rationnel lorsqu'il s'agit de comprendre les scripts de délinquance, car elle aide à illustrer la nature interactionnelle et adaptative du comportement humain (Deslauriers-Varin & Beauregard, 2010).

L'opérationnalisation du concept d'affaires non résolues dans la littérature

L'analyse de la littérature sur le sujet indique qu'il n'y a pas de critères clés ni de méthode spécifique pour opérationnaliser le fait qu'une affaire soit résolue ou non par la police. Les travaux portant sur la résolution policière ne sont pas très nombreux et se basent sur une définition relativement basique de ce que constitue une affaire. Dans une étude portant sur les homicides sériels, Mott (1999) indique qu'il a inclus dans son échantillon de cas non résolus les cas dans lesquels l'agresseur demeurerait inconnu au moment de la collecte de données. Cette définition a été reprise dans d'autres études sur les homicides (Sturup et al., 2015), sur les homicides sexuels (Balemba et al., 2014; Beauregard & Martineau, 2013, 2014, 2016a, 2017a), les agressions sexuelles non létales (Beauregard & Bouchard, 2010; Chopin et al., 2019) et plusieurs types d'infractions mises ensemble (approche macro-analytique) (approche macro-analytique, voir Lammers & Bernasco, 2013). Dans leur étude, Chopin et al. (2019) proposent une définition formelle et suggèrent que les affaires non résolues sont celles pour lesquelles les enquêteurs n'ont pas identifié de suspect tandis que les affaires résolues sont celles pour lesquelles la police a identifié et mis en cause un suspect. Chiu et Leclerc (2019) poursuivent cet effort de définition et proposent d'inclure un critère temporel permettant de laisser suffisamment de temps pour qu'une affaire soit considérée comme résolue ou non résolue au moment de la collecte des données. Ils décident dans leur cas d'analyser les cas survenus jusqu'à 2011 sans pour autant donner d'information sur le moment de la collecte de leurs données.

Les caractéristiques du processus de passage à l'acte des agressions sexuelles qui impactent la résolution des affaires par la police.

L'étude des facteurs influençant la résolution ou non d'une affaire s'est surtout focalisée sur les homicides non sexuels (voir Braga & Dusseault, 2018; Hawk & Dabney, 2018; Regoeczi et al., 2018; Regoeczi et al., 2008; Regoeczi et al., 2000) et les homicides sexuels (voir Balemba et al., 2014; Beauregard & Martineau, 2014, 2016b, 2017a). Les études ayant comparé les dynamiques d'agression des homicides non sexuels (Chopin & Beauregard, 2019c) et sexuels (Beauregard et al., 2020; Chopin & Beauregard, 2019a; Chopin, Beauregard, & DeLisi, 2020; Mieczkowski & Beauregard, 2010) avec les agressions sexuelles ont révélé des différences importantes. Dans leur étude comparant les agressions sexuelles létales et non létales commises envers les enfants, Chopin, Beauregard et DeLisi (2020) trouvent des différences importantes au niveau multivarié en ce qui concerne les caractéristiques des agresseurs, des victimes ainsi que du processus de passage à l'acte. Ils trouvent par exemple que les individus impliqués dans une agression sexuelle létale envers les enfants ont plus de risques d'avoir une personnalité solitaire, des antécédents judiciaires, des problèmes de consommation d'alcool et/ou de drogue et des comportements paraphiliques. Dans leur processus de passage à l'acte, ils ciblent plus souvent des victimes marchant seules dans la rue, commettent plus souvent des actes de pénétrations (vaginales/anales), utilisent une arme ou encore ont plus de probabilité de frapper leurs victimes (Chopin, Beauregard, & DeLisi, 2020).

Il a donc été décidé de se concentrer sur la présentation des résultats d'études portant sur les cas d'agressions sexuelles non létales.

En recensant les différentes études comparant les cas d'agressions sexuelles résolues et non résolues par la police, force est de constater qu'elles sont particulièrement rares. La première étude empirique comparant le processus de passage à l'acte des agresseurs sexuels

dans les cas d'affaires résolues et non résolues par la police a été conduite par Chopin et al. (2019) avec un échantillon de 4354 cas (3243 résolus et 1111 non résolus) survenus en France et impliquant des victimes de tous âges. Ces agressions ont été commises par des agresseurs inconnus par la victime ou qui avaient seulement eu un contact visuel avec ceux-ci. Cette étude a testé l'implication des caractéristiques des victimes (sociodémographiques, style de vie, activités routinières), de l'agression (stratégies d'approche, lieux choisis, actes sexuels commis, fin de l'agression), et de l'utilisation de stratégies spécifiques pour éviter la détection policière, sur la résolution ou non de l'affaire par la police. Les résultats multivariés ont montré que les caractéristiques sociodémographiques (âge, race, sexe) des victimes n'étaient pas associées avec la résolution de l'affaire, contrairement aux activités routinières durant lesquelles elles ont été agressées (Chopin et al., 2019). En effet, les victimes qui ont été agressées tandis qu'elles étaient en train de jouer ou de rendre visite à des amis avaient plus de chance d'être résolues au contraire des victimes agressées alors qu'elles faisaient de la course à pied ou qu'elles marchaient seules dans la rue. Les résultats de l'analyse des caractéristiques de l'agression indiquaient qu'ils représentaient la part d'explication majeure de la différence dans le statut de résolution. La sélection aléatoire des victimes, l'utilisation d'un seul lieu pour le contact, la commission de l'agression et la libération de la victime (c.-à-d., la totalité du temps passé avec la victime se déroule dans un seul et même lieu) et le fait que l'agression se déroule dans un lieu extérieur sont autant de facteurs associés avec la non-résolution des agressions sexuelles. À l'inverse, lorsque l'agression a eu lieu dans une résidence ou lorsque du sperme a été retrouvé sur les lieux de l'agression, la résolution s'est avérée plus probable. Finalement, l'analyse des stratégies utilisées par les agresseurs pour éviter la détection par la police montre qu'elles ont un impact mitigé sur le statut de résolution des affaires. D'un côté, les stratégies consistant spécifiquement à protéger l'identité de l'agresseur (c.-à-d., visage masqué, port d'un préservatif) semblent être efficaces puisqu'elles

réduisent la probabilité de résolution des affaires (Chopin et al., 2019). D'un autre côté, au contraire, certaines stratégies se sont avérées contre-productives pour les agresseurs (donner un faux nom, désactiver le téléphone de la victime, menacer la victime) puisqu'elles ont contribué à augmenter la probabilité de détection par la police. Chopin et al. (2019) ont émis l'hypothèse que les échanges verbaux entre l'agresseur et la victime permettent de collecter des informations importantes (intonation de la voix, informations données accidentellement par l'agresseur) qui peuvent faciliter l'identification des auteurs.

Chiu et Leclerc (2019) ont répliqué cette étude en utilisant un échantillon de 542 cas (265 résolus et 277 non résolus) d'agressions sexuelles de nature variée (p. ex., cas de pénétrations sexuelles, d'actes de sexe oral, d'attouchements sexuels) impliquant des victimes adultes (16 ans et plus) dont l'agresseur était inconnu. Les résultats issus des analyses multivariées de cette étude montrent que lorsque l'agresseur avait consommé de la drogue ou de l'alcool, qu'il y avait des témoins ou qu'un véhicule a été utilisé, l'affaire avait plus de probabilité d'être résolue par la police. Au contraire, lorsque la victime a été agressée alors qu'elle était en train de marcher et que l'agresseur a utilisé un niveau de force minimal, la probabilité de non-résolution d'une agression sexuelle était plus importante. Chiu et Leclerc (2019) notent ainsi que le statut de résolution des agressions sexuelles est associé à la combinaison de l'efficacité de l'agresseur (p. ex., absence de témoins, capacité à éviter de laisser des preuves, absence de consommation d'alcool) et de son niveau d'implication avec la victime (p. ex., sévérité de la victimisation sexuelle, utilisation de la ruse comme stratégie d'approche, interaction entre l'agresseur et la victime).

But de l'étude

Malgré la gravité des gestes posés et la véhémence que soulèvent les agressions sexuelles, une partie de celles qui sont signalées à la police ne seront pas élucidées (Hazelwood & Burgess, 2017). Malgré l'attention accrue portée aux enquêtes criminelles pour

des agressions sexuelles au cours des dernières années, la proportion d'affaires non résolues reste somme toute relativement stable depuis les quatre dernières décennies (Hazelwood et Burgess, 2017). Qui plus est, la recherche sur l'enquête dans le cas d'agressions sexuelles tarde à émerger (Deslauriers-Varin, Bennell et Bergeron, 2018a). L'analyse des études précédentes portant sur le sujet a montré que peu de recherches se sont effectivement intéressées à comprendre pourquoi certaines agressions sexuelles demeuraient non résolues par la police. La perspective non discrétionnaire a suggéré que la non-résolution des agressions était liée au comportement suivi par l'agresseur tandis que la perspective discrétionnaire a suggéré que les agressions sexuelles impliquant les victimes les plus jeunes avaient beaucoup plus de chance d'être résolues par la police. Il demeure malgré tout qu'un certain nombre d'agressions sexuelles impliquant des enfants ne sont pas résolues par la police et qu'il n'existe à ce jour aucune réponse empirique qui propose d'expliquer ce phénomène. Cette étude a donc pour objectif de comprendre pourquoi certaines agressions sexuelles d'enfants ne sont résolues par la police et d'en identifier les aspects lacunaires afin d'améliorer le taux de résolution de ce type d'agressions sexuelles. Plus spécifiquement, elle vise à analyser le comportement des agresseurs à travers leur processus de passage à l'acte afin de déterminer si les caractéristiques de sélection des victimes, les comportements de l'agresseur durant l'agression, les paramètres de lieux associés à l'agression et l'utilisation de stratégies spécifiques pour éviter la détection policière, ont un impact sur le statut de résolution des agressions sexuelles commis contre les enfants.

Méthodologie

Échantillon

Cette étude est basée sur un échantillon de 309 cas d'agressions sexuelles impliquant des enfants victimes qui ont commis sur le territoire français entre 1985 et 2015¹. Parmi ces

¹ Les agressions commis entre 2016 et 2018 n'ont pas été inclus afin de laisser un laps de temps suffisant pour considérer une affaire comme non-résolue. Dans notre échantillon, entre 1985 et 1999 14 affaires sont

cas, 109 étaient non résolues au moment de la collecte des données en 2019. Les cas non résolus impliquent qu'aucun agresseur n'a été identifié par la police, tandis que les cas résolus sont ceux pour lesquelles les enquêteurs de police ont formellement identifié et mis en cause un suspect. Tous les cas utilisés dans cette étude proviennent d'une base de données policière plus large dans laquelle sont recensées des agressions interpersonnelles survenues sur le territoire français. Les données ont été compilées par une équipe d'analystes criminels spécialisés dans le traitement de ce type d'agression à partir des dossiers d'enquête, des auditions avec les victimes, témoins et, le cas échéant, les agresseurs, de même que les rapports d'expertises fournis par différents experts requis en fonction des besoins (médecin légiste, psychologues judiciaires, psychiatres, experts de la police scientifique). Afin d'optimiser la fiabilité des informations incluses dans la base de données, un processus spécifique a été mis en place, faisant en sorte que seuls les membres de l'équipe d'analystes ayant suivi une formation spécifique sont habilités à compléter la base de données.

Les infractions sexuelles incluses dans l'échantillon utilisé pour cette étude répondent à plusieurs critères. Dans un premier temps, il n'existe pas de règle universelle pour opérationnaliser le concept d'enfance. Nous avons donc suivi les études en la matière qui considèrent dans leur majorité que les enfants sont les personnes âgées de moins de 16 ans (Beauregard et al., 2012; Leclerc et al., 2007; Leclerc et al., 2010; Proulx et al., 2018). Dans un second temps, afin d'avoir un échantillon homogène, il a été décidé de ne conserver que les cas d'agressions sexuelles dans lesquels une pénétration sexuelle a été commise par l'agresseur avec son sexe (pénétration vaginale et/ou anale). Dans la mesure où les cas impliquant plusieurs agresseurs et/ou plusieurs victimes présentent une dynamique différente (voir par ex., Gidycz & Koss, 1990), il a été décidé, dans un troisième temps, d'inclure dans

considérées comme non-résolues et tandis que 53 sont considérées comme résolues, entre 2000 et 2009 69 sont considérées comme non résolues tandis que 99 sont résolues, entre 2010 et 2015 26 sont considérées comme non-résolues tandis que 48 sont résolues.

l'échantillon uniquement les cas impliquant une seule victime et un seul agresseur. Tel que mentionné précédemment, ont été également exclus les cas impliquant le décès de la victime, dans la mesure où la dynamique d'agression est totalement différente dans les cas d'homicides sexuels d'enfants (voir par ex., Chopin & Beauregard, 2020c; Chopin, Beauregard, & DeLisi, 2020). Finalement, pour des raisons évidentes liées à l'étude du statut de la résolution policière (résolu contre non résolu), seules les agressions dans lesquelles l'agresseur et la victime ne se connaissaient pas du tout au moment des faits ont été considérées.

Au final, l'échantillon composé de 309 dossiers d'enquête regroupe majoritairement des victimes de sexe féminin² (83.17% des cas) âgées en moyenne de 12.31 ans ($\acute{E}T=3.02$; 3-15) au moment de leur agression. Les agresseurs qui ont été identifiés par la police (n=200) sont tous des hommes, âgés en moyenne de 30.57 ans ($\acute{E}T=13.91$; 17-75), et dont la majorité vivait en couple (58%) au moment de l'agression. Parmi ces agresseurs 26% d'entre eux avaient déjà des antécédents criminels.

Mesures

Variable dépendante. La variable dépendante utilisée dans cette étude est une variable dichotomique déterminant le statut de résolution (0=résolu, 64.72%; 1=non-résolu, 35.28%) au moment de la collecte de données (2019).

Variable indépendante. Afin de déterminer quels facteurs avaient un impact sur le statut de résolution de l'infraction, 28 variables indépendantes, réparties sous quatre thèmes, ont été utilisées: la sélection de la victime, les paramètres des lieux de l'agression, le comportement de l'agresseur durant l'agression et l'utilisation de stratégies spécifiques, par l'agresseur, pour éviter la détection policière.

² Les analyses bivariées indiquent qu'il n'existe aucune différence significative pour le statut de résolution de l'affaire en fonction du sexe des victimes.

La sélection de la victime. Les études précédentes (Chiu & Leclerc, 2019; Chopin et al., 2019) ont montré que les victimes d'affaires non résolues présentaient des caractéristiques spécifiques et étaient agressées pendant des activités routinières précises. Afin de tester ces aspects dans le cadre de cas où un enfant a été victimisé, huit variables (une variable continue et sept variables dichotomiques) ont été ici utilisées : 1) âge de la victime (12.31, $ET=3.02$; 3-15); 2) la victime était chez elle lorsqu'elle a été agressée (0=Non, 97.73%; 1=Oui, 2.27%), 3) la victime était dans un cadre scolaire lorsqu'elle a été agressée (0=Non, 97.09%; 1=Oui, 2.91%), 4) la victime jouait ou était gardée lorsqu'elle a été agressée (0=Non, 86.41%; =Oui, 13.59%), 5) la victime marchait seule pour aller d'un point à un autre lorsqu'elle a été agressée (0=Non, 33.33%; 1=Oui, 66.67%), 6) la victime était dans un cadre festif lorsqu'elle a été agressée (0=Non, 90.94%; 1=Oui, 9.06%), 7) la victime était spécifiquement ciblée par l'agresseur (0=Non, 78.96%; 1=Oui, 21.04%), 8) l'agresseur a utilisé la surprise pour approcher la victime (p. ex., s'est approché soudainement de la victime et à utiliser une force suffisante pour la maîtrise ; 0=Non, 63.75%; 1=Oui, 36.25%).

Les paramètres des lieux de l'agression. Les résultats des précédentes études (Chiu & Leclerc, 2019; Chopin et al., 2019) ont montré que les paramètres des lieux choisis par les agresseurs pour commettre leur agression avaient un impact sur la résolution policière. Pour tester cet aspect, nous avons utilisé cinq variables dichotomiques : 1) le lieu du contact, de l'agression et de la libération de la victime est le même (0=Non, 62.14%; 1=Oui, 37.86%), 2) le lieu du contact avec la victime était désert (c.-à-d., aucun témoin n'a pu voir ou entendre le contact entre l'agresseur et la victime ; 0=Non, 63.75%; 1=Oui, 36.25%), 3) le lieu de l'agression était désert (c.-à-d., aucun témoin n'a pu voir ou entendre l'agression ; (0=Non, 39.48%; 1=Oui, 60.52 %), 4) le lieu de l'agression était une résidence (c.-à-d., résidence de la victime, de l'agresseur ou partie commune d'un immeuble d'habitations ; 0=Non, 67.31%; 1=Oui, 32.69%), 5) le lieu de l'agression était un espace extérieur (p. ex., espace vert/boisé,

rue, sentier d'accès, terrain de jeux, plage, parc public, etc. ; 0=Non, 37.54%; 1=Oui, 62.46%).

Le comportement de l'agresseur durant l'agression. Les études ont montré que les comportements sexuels et non sexuels que pouvait avoir un agresseur durant l'agression pouvaient avoir une incidence sur le statut de résolution (Chiu & Leclerc, 2019; Chopin et al., 2019). Afin de tester cet aspect, 11 variables (10 dichotomiques et une variable continue) relatives aux comportements non sexuels et sexuels de l'agresseur ont été sélectionnées : 1) l'agresseur a frappé la victime durant l'agression (0=Non, 86.73%; 1=Oui, 13.27%), 2) la victime a été physiquement blessée (0=Non, 71.84%; 1=Oui, 28.16%), 3) la victime a été libérée intentionnellement (c.-à-d., en opposition aux situations où la victime a été secourue ou s'est enfuie ; 0=Non, 23.62%; 1=Oui, 76.38%), 4) l'agresseur a commis une pénétration vaginale avec son sexe, (0=Non, 23.95%; 1=Oui, 76.05%), 5) l'agresseur a commis une pénétration anale avec son sexe (0=Non, 61.49%; 1=Oui, 38.51%), 6) l'agresseur a forcé la victime à pratiquer une fellation (0=Non, 57.61%; 1=Oui, 42.39%), 7) l'agresseur a commis une pénétration digitale (0=Non, 59.87%; 1=Oui, 40.13%), 8) l'agresseur s'est masturbé, (0=Non, 75.40%; 1=Oui, 24.60%), 9) l'agresseur a caressé la victime, (0=Non, 44.34%; 1=Oui, 55.66%), 10) diversité des actes sexuels commis (c.-à-d., le nombre d'actes sexuels différents commis par l'agresseur) ($M=2.36$, $ÉT=1.25$, 1-8), 11) l'agresseur a laissé du sperme sur le corps de la victime et/ou sur les lieux de l'agression (0=Non, 25.57%; 1=Oui, 74.43%).

Stratégies spécifiques pour éviter la détection par la police. Des études ont montré que les agresseurs sexuels utilisaient parfois des stratégies spécifiques dans le but précis d'éviter la détection par la police (Beauregard & Bouchard, 2010; Chopin et al., 2019). Cet aspect a été testé ici en examinant l'influence de quatre variables (une continue et trois dichotomiques): 1) l'agresseur a utilisé des stratégies pour détruire ou enlever des preuves (p. ex., destruction de preuves médico-légales, nettoyage du lieu de l'agression, incendie du lieu

de l'agression, etc. ; 0=Non, 95.79%; 1=Oui, 4.21%), 2) l'agresseur a utilisé des stratégies pour protéger son identité (p. ex., utilisation d'un préservatif, utilisation d'un masque/gants, etc. ; 0=Non, 87.70%; 1=Oui, 12.30%), 3) l'agresseur a utilisé des stratégies pour influencer la victime (p. ex., menaces ; 0=Non, 52.43%; 1=Oui, 47.57%), 4) nombre de stratégies utilisées ($M=0.91$, $ÉT=1.17$, 0-8).

Stratégie analytique

Cette étude est basée sur un processus analytique en deux étapes. Dans la première étape, des analyses bivariées ont été effectuées avec le test du Chi² (test exact de Fisher lorsque les conditions d'utilisation du Chi² n'étaient pas réunies) pour les variables dichotomiques et le test de Wilcoxon-Mann-Whitney pour les variables continues afin de déterminer quelles variables indépendantes étaient associées avec la non-résolution des affaires. Le test non paramétrique de Wilcoxon-Mann-Whitney a été préféré à l'ANOVA dans la mesure où les variables continues testées ne suivaient pas une distribution normale. Dans la seconde étape, seules les variables significatives au niveau bivarié ($p < 0.05$) ont été retenues afin de procéder à une analyse de régression séquentielle binomiale. L'objectif de cette analyse est double : identifier les variables indépendantes associées avec la non-résolution des affaires au niveau multivarié et mesurer l'importance de chaque bloc théorique de variables sur le statut de résolution (c.-à-d., sélection de la victime, paramètres des lieux de l'agression, comportements de l'agresseur durant l'agression et utilisation de stratégies spécifiques). Nous avons testé la multicolinéarité des variables utilisées pour le modèle multivarié et aucune corrélation n'était supérieure à 0.54 (voir Chen & Rothschild, 2010; Dohoo et al., 1997; Lin, 2008 pour une discussion sur les seuils de multicolinéarité). Premièrement, chaque bloc de variable a été testé individuellement. Puis, dans un deuxième temps, une régression binomiale emboîtée a été réalisée en utilisant toutes les variables trouvées significatives ($p < 0.05$) lors

des premiers modèles effectués afin d'obtenir un modèle final complet. La capacité prédictive de chaque modèle a été évaluée en analysant le R^2 de Nagelkerke.

Résultats

Analyses bivariées

Le Tableau 1 présente les résultats des analyses bivariées. Pour les variables relatives à la sélection des victimes, les résultats indiquent que cinq des huit variables analysées sont associées de façon significative au statut de résolution policière (résolution/non-résolution) : les agressions sexuelles impliquant des victimes plus âgées ($U = 6803$, $p = .000$, $r = .19$), qui ont été agressées alors qu'elles marchaient seules ($\chi^2 = 14.99$, $p = .000$) et lorsque l'agresseur a utilisé la surprise comme stratégie d'approche ($\chi^2 = 6.75$, $p = .009$), sont moins souvent résolues. À l'inverse, les agressions sexuelles ont plus de chance d'être résolues lorsque les victimes étaient en train de jouer ou étaient gardées lorsqu'elles ont été agressées ($\chi^2 = 19.82$, $p = .000$), ou lorsque les agresseurs avaient spécifiquement ciblé leurs victimes ($\chi^2 = 10.19$, $p = .001$).

En ce qui concerne les paramètres des lieux associés aux agressions sexuelles, les résultats indiquent que toutes variables analysées sont associées de façon significative au statut de résolution: lorsque les agresseurs ont commis leurs agressions dans le même lieu que celui du contact et de celui où la victime a été relâchée ($\chi^2 = 9.76$, $p = .002$), que le lieu du contact était désert ($\chi^2 = 20.98$, $p = .000$) ainsi que le lieu de l'agression ($\chi^2 = 4.98$, $p = .028$), et lorsque le lieu de l'agression était un espace extérieur ($\chi^2 = 7.21$, $p = .000$), les affaires ont significativement moins de chance d'être résolues par la police. À l'inverse, lorsque les agresseurs commettent leurs agressions dans une résidence ($\chi^2 = 14.99$, $p = .000$), les affaires ont plus de chance d'être résolues.

L'analyse du comportement des agresseurs montre que cinq des 11 variables analysées sont associées de façon significative au statut de résolution des affaires : lorsque la victime a

subi une pénétration vaginale ($\chi^2 = 9.60$, $p = .000$), l'affaire a moins de chance d'être résolue par la police. Au contraire, les agressions caractérisées par la présence de pénétrations anales ($\chi^2 = 14.99$, $p = .000$), de fellation ($\chi^2 = 14.99$, $p = .000$), ou de masturbation de l'agresseur ($\chi^2 = 14.99$, $p = .000$), ont plus de chance d'être résolues. Finalement, les résultats indiquent que les agressions sexuelles avec une plus grande diversité d'actes sexuels commis ($U = 6803$, $p = .000$, $r = .32$) ont plus de chance d'être résolues.

Finalement, pour ce qui est des variables en lien avec les stratégies spécifiques pour éviter la détection par la police, aucune des quatre variables analysées n'est associée au statut de résolution policière.

[INSÉRER LE TABLEAU 1 ICI]

Le Tableau 2 présente les résultats des régressions binomiales séquentielle et emboîtée. Le modèle 1 inclut les variables relatives à la sélection des victimes et présente un R^2 de Nagelkerke de 0.18, avec un pourcentage global de bonne classification des affaires résolues et non-résolues de 67%. Les résultats indiquent que lorsque la victime a été agressée alors qu'elle était en train de jouer/ou gardée ($\beta = -1.69$, $p = .032$) ou qu'elle était spécifiquement ciblée par l'agresseur ($\beta = -0.74$, $p = .043$), l'affaire a respectivement 5.55 et 2.13 fois plus de chance d'être résolues. À l'inverse, si la victime marchait seule lorsqu'elle a été agressée ($\beta = 0.62$, $p = .042$) ou que l'agresseur a utilisé la surprise comme stratégie d'approche ($\beta = 0.43$, $p = .041$), les affaires ont respectivement 1.85 et 1.54 fois plus de risque de ne pas être résolues.

Le modèle 2 inclut les variables relatives aux paramètres des lieux associés à la commission de l'agression et présente un R^2 de Nagelkerke de 0.14 avec un pourcentage global de bonne classification des affaires résolues et non résolues de 68.60%. Les analyses suggèrent que lorsque le lieu du contact, de l'agression et de la libération est le même ($\beta = 0.58$, $p = .039$) ou lorsque le lieu du contact était désert ($\beta = 0.86$, $p = .011$), la police avait

respectivement 1.78 et 2.37 plus de risque de ne pas résoudre l'affaire. Inversement, lorsque l'agression a eu lieu dans une résidence ($\beta = -0.76$, $p = .011$), la police avait 2.03 fois plus de chance de résoudre l'affaire.

Le modèle 3 inclut les variables relatives aux paramètres des lieux associés à la commission de l'agression et présente un R^2 de Nagelkerke de 0.23 avec un pourcentage global de bonne classification des affaires résolues et non résolues de 72.50%. Les résultats montrent que lorsque l'agresseur s'est masturbé ($\beta = -1.05$, $p = .011$) et a laissé du sperme sur la victime et/ou sur les lieux de l'agression ($\beta = -0.30$, $p = .011$), les affaires avaient respectivement 2.86 et 1.35 fois plus de chance d'être résolues. Plus la diversité des actes sexuels commis pendant l'agression est importante ($\beta = -0.32$, $p = .038$), plus l'affaire aura de chance d'être résolue par la police.

Finalement, le modèle 4 inclut toutes les variables significatives des modèles précédents aux paramètres des lieux associés à la commission de l'agression et présente un R^2 de Nagelkerke de 0.35, avec un pourcentage global de bonne classification des affaires résolues et non résolues de 74%. Les résultats indiquent que lorsque la victime a été agressée alors qu'elle était en train de jouer ($\beta = -1.84$, $p = .020$), qu'elle était spécifiquement ciblée ($\beta = -0.72$, $p = .045$), et que l'agression a eu lieu dans une résidence ($\beta = -0.76$, $p = .017$), l'affaire avait respectivement 6.67, 2.08 et 2.12 fois plus de chance d'être résolue. Plus la diversité des actes sexuels commis pendant l'agression est importante ($\beta = -0.32$, $p = .041$), plus l'affaire aura de chance d'être résolue. Au contraire, les agressions au cours desquelles la victime a été agressée alors qu'elle marchait seule ($\beta = 0.68$, $p = .043$), durant lesquels l'agresseur a utilisé la surprise comme stratégie d'approche ($\beta = -0.72$, $p = .050$), dont le lieu de contact, de l'agression et de libération de la victime était le même ($\beta = 0.60$, $p = .049$) et pour lequel le lieu de contact était désert ($\beta = 0.68$, $p = .024$), ont respectivement 1.97, 1.11, 1.82 et 1.98 fois plus de risques de ne pas être résolus.

[INSÉRER LE TABLEAU 2 ICI]

Discussion

La présente étude est la première à s'intéresser aux facteurs associés à la (non)résolution des cas d'agressions sexuelles d'enfants par la police. Les recherches antérieures ont identifié que le type d'agression ainsi que les caractéristiques de la victime pouvaient avoir une influence sur le travail mené par les policiers pour résoudre ces affaires (Du Mont & Myhr, 2000; Du Mont & Parnis, 2000; Riedel, 2008). Afin d'éviter les écueils méthodologiques liés à une possible priorisation par la police des agressions les plus graves, seuls les cas de victimisation sexuelle les plus graves (c.-à-d., pénétration sexuelle, touchant une population d'enfants âgés de moins de 16 ans) ont été analysés dans la présente étude afin de comparer le processus de passage à l'acte suivi par les agresseurs (200 cas résolus et 109 cas non résolus). Plus spécifiquement, la présente étude avait pour objectif d'étudier les décisions et actions des agresseurs en relation avec la sélection de leur victime, les paramètres des lieux qu'ils ont choisis pour le déroulement des agressions, les comportements de l'agresseur, de même que l'utilisation de stratégies spécifiques pour éviter la détection policière.

Parmi les dimensions testées dans cette étude, les résultats indiquent que les comportements que l'agresseur adopte pendant le déroulement de l'agression ont la plus forte capacité prédictive pour le statut de la résolution policière, suivi par les caractéristiques de la sélection des victimes puis les paramètres des lieux de l'agression. Il faut noter que l'utilisation de stratégies spécifiques par les agresseurs pour éviter la détection policière ne joue aucun rôle dans cette étude sur la résolution policière des agressions sexuelles contre les enfants.

Une sélection des victimes basées sur leur situation de vulnérabilité

Les résultats indiquent dans un premier temps que les agresseurs qui ne ciblent pas de victimes spécifiques, mais plutôt des situations dans lesquelles les victimes sont en position de vulnérabilité ont plus de probabilité d'échapper à la détection policière. Ce résultat fait échos aux résultats des études précédentes concernant les victimes adultes (Chiu & Leclerc, 2019; Chopin et al., 2019) qui montraient que la sélection non ciblée des victimes était un facteur de risque à la non-résolution. La sélection de situations propices plutôt que de victimes spécifiques peut faire référence à ce que Rossmo (2000) a appelé l'opportuniste prémédité. Ce procédé observé dans certaines agressions sexuelles envers les enfants (par ex., Chopin & Beauregard, 2020c) permet aux agresseurs d'évaluer les coûts et les bénéfices d'une situation avant de passer à l'acte. Il est ainsi beaucoup plus difficile pour les enquêteurs d'identifier les liens entre un agresseur et sa victime lorsque la sélection de cette dernière ne s'est pas faite en fonction de ses caractéristiques propres, mais de la situation dans laquelle elle se trouvait.

Les résultats de la présente étude mettent aussi en lumière que les situations les moins propices à la résolution d'une affaire par la police concernent les cas dans lesquels les victimes ont été agressées alors qu'elles marchaient seules. Comme mentionné par les études précédentes (Chiu & Leclerc, 2019; Chopin & Beauregard, 2020a; Chopin et al., 2019), le fait d'être seul dans un endroit isolé constitue une situation extrêmement propice pour les agresseurs sexuels qui évitent ainsi d'être vus et identifiés par des tiers. Lorsque les victimes ont été agressées alors qu'elles jouaient et étaient sous la surveillance d'une personne, la probabilité d'identification du suspect est plus importante. Bien que dans une telle situation il soit probable que la victime ait échappé à la surveillance de la personne qui en était responsable, il est possible d'envisager que des témoins présents sur les lieux aient pu identifier un individu à l'attitude suspecte dont ils ont pu donner la description aux forces de l'ordre. Cette hypothèse est renforcée par les résultats indiquant que les lieux de contacts

déserts (c.-à-d., sans risque d'être vue par un tiers) diminuent le risque d'identification des agresseurs par la police.

Il est intéressant de constater que la variable relative à l'âge des victimes est exclue du modèle final. Cela pourrait confirmer que ce n'est pas tant l'âge d'une victime qui joue un rôle sur le statut de la résolution policière, mais plutôt les activités routinières qui y sont associées et les conditions spécifiques qu'elles présentent.

Moins de preuves, moins de témoins

Les résultats montrent que lorsque l'agresseur a utilisé le même lieu pour le contact, l'agression et la libération de la victime, la résolution de l'affaire est moins probable. Deux hypothèses peuvent être formulées pour expliquer ce résultat. Premièrement, en évitant de multiplier les lieux associés à l'agression, l'agresseur évite aussi bien les déplacements (Chiu & Leclerc, 2019) ainsi que le risque d'être vu avec la victime à différents endroits (Chopin et al., 2019). D'autre part, en accord avec le principe de l'échange de Locard (1920), en multipliant le nombre de lieux et de déplacement entre ces lieux, l'agresseur augmente le risque de laisser des traces forensiques et preuves qui pourraient permettre à la police de l'identifier. Le fait que les agressions survenant dans les résidences soient plus facilement résolues par la police peut également être expliqué par ces deux hypothèses. Premièrement, il est possible que des tiers (p. ex., des voisins) aient été des témoins visuels et/ou auditifs de l'agression et soient intervenus. Deuxièmement, les traces forensiques sont plus faciles à identifier dans un environnement clos que dans un lieu extérieur où les éléments naturels contribueront à les dégrader plus rapidement (voir Martin et al., 2019).

Un niveau d'interaction limité à son minimum

Les résultats de la présente étude permettent aussi de souligner le fait que plus les interactions entre les auteurs et leurs victimes seront limitées, plus les affaires seront difficiles à résoudre pour la police. Ces résultats font échos aux études précédentes qui indiquaient que

le niveau d'implication de la victime, ainsi que le degré d'interaction entre l'agresseur et sa victime, étaient des dimensions à prendre en compte pour expliquer le statut de résolution des affaires (Chiu & Leclerc, 2019; Chopin et al., 2019). Premièrement, il est possible d'observer que les cas dans lesquels les agresseurs utilisent la surprise comme stratégie d'approche ont plus de risque de ne pas être résolus. Cette approche, qui n'est pas commune parmi les agresseurs d'enfants qui utilisent généralement plutôt la ruse (Chopin & Beauregard, 2020a; Leclerc et al., 2011), a été considérée par Chopin, Paquette, et al. (2020) comme indicateur d'une certaine expertise dans le mode opératoire poursuivi par les violeurs. En effet, les risques liés à une réaction négative de la victime (p. ex., réaction de résistance physique) face à une telle approche sont limités, ou à tout le moins gérables, pour un agresseur adulte. Elle leur permet surtout d'éviter les interactions rendues nécessaires lors d'une approche par la ruse (c.-à-d., interactions verbales et visuelles afin de ne pas éveiller les soupçons de la victime). Chopin et al. (2019) ont aussi souligné que ces interactions permettaient aux victimes de récolter des informations précieuses pour l'enquête (c.-à-d., ton de la voix, détails physiques, informations données accidentellement par l'agresseur). Comme cela a été discuté dans les études précédentes (Chiu & Leclerc, 2019; Chopin et al., 2019), le témoignage des victimes est d'une importance cruciale dans la mesure où elle permet aux enquêteurs de récolter des informations supplémentaires qui augmenteront ainsi la probabilité de résolution des affaires.

Les résultats indiquent de plus que plus les actes sexuels sont diversifiés, plus la résolution des affaires est probable. Cet aspect fait écho à l'une des conclusions de Chiu et Leclerc (2019), suggérant que la sévérité de la victimisation sexuelle était associée avec le statut de résolution des affaires. Il est ici possible d'émettre l'hypothèse que ce ne sont pas les actes sexuels commis en eux même, mais bien l'interaction requise par la multiplication de ces actes qui influe sur la résolution des agressions sexuelles. Comme cela a été mentionné

précédemment, d'une part, plus les interactions sexuelles et non sexuelles entre les auteurs et leurs victimes sont importantes, plus les informations colligées par les victimes seront utiles pour la résolution des affaires. D'autre part, la multiplication de ces interactions conduit inexorablement les agresseurs à laisser plus de matériel biologique sur les lieux de l'agression, pouvant ainsi conduire à leur identification.

Le fait que la présence de sperme retrouvée sur le corps de la victime et/ou sur les lieux de l'agression ne soit plus significative dans le modèle final pourrait s'expliquer par le fait que ce matériel biologique ne pourrait être utilisé que dans certains cas. En effet, l'analyse du matériel biologique peut permettre l'identification de son auteur seulement si son profil biologique a été prélevé lors de contacts antérieurs avec le système judiciaire (Baskin & Sommers, 2010; Chopin, Beauregard, & Bitzer, 2020). La collecte de ces informations présente donc un intérêt limité pour la résolution de l'affaire si l'agresseur n'est pas connu par les autorités judiciaires.

Des stratégies spécifiques pour éviter la détection policière ? Pas vraiment...

Malgré l'absence de résultats significatifs, il paraît important de revenir sur l'analyse des stratégies spécifiques utilisées par les agresseurs sexuels d'enfants. Plusieurs études ont montré que, en lien avec la théorie du choix rationnel, les agresseurs sexuels utilisaient des stratégies spécifiques pour éviter l'identification par la police (voir par exemple Beauregard & Bouchard, 2010; Beauregard & Martineau, 2014; Chopin & Beauregard, 2020b; Davies, 1992; Davies & Dale, 1995). Les résultats de la présente étude suggèrent deux choses : la plupart des agresseurs sexuels d'enfants n'utilisent pas de stratégies spécifiques et, lorsqu'ils en utilisent, elles sont peu sophistiquées (c.-à-d., agir sur la victime, voir Beauregard & Bouchard, 2010; Chopin, Paquette, et al., 2020) et ne sont pas efficaces pour éviter la détection. Cet aspect avait été identifié dans des études s'intéressant aux meurtres sexuels d'enfants (Chopin & Beauregard, 2019b, 2020c) et présente un certain nombre de

questionnements concernant les agressions sexuelles non létales. Il est ici possible de formuler l'hypothèse que les agresseurs seraient particulièrement confiants dans leur capacité à convaincre leurs jeunes victimes de ne pas les dénoncer. Il est en effet connu que les enfants se sentent parfois responsable de leur victimisation et éprouvent parfois de la difficulté à rapporter les faits dont ils sont victimes (Finkelhor et al., 2001). Il est également possible de croire que l'absence de lien de connaissance entre les victimes et leurs agresseurs conduisent ces derniers à considérer comme non nécessaire l'utilisation de stratégies supplémentaires.

Conclusion

Bien que les agressions sexuelles soient considérées comme parmi les infractions les plus graves et qu'ils soulèvent la véhémence de la population, une partie de celles signalées à la police ne sera pas élucidée. Il apparaît ainsi essentiel que la recherche empirique s'arrête à mieux comprendre les caractéristiques propres des enquêtes policières dans le cas des agressions sexuelles qui expliquent ce phénomène. En réponse à ce besoin, cette étude est la première à s'intéresser aux facteurs influençant la résolution policière des cas d'agressions sexuelles d'enfants, généralement gérées de façon prioritaire par les corps policiers. En suivant la perspective théorique non discrétionnaire ainsi que la théorie du choix rationnel, la présente étude a analysé le processus de passage à l'acte des agresseurs dans le cadre de 200 cas résolus et 109 cas non résolus d'agressions sexuelles d'enfants. Les résultats font ressortir plusieurs dimensions contribuant à expliquer la difficulté des policiers à identifier certains suspects et résoudre ces cas. Il ressort des analyses que dans les cas non résolus les agresseurs sélectionnent leurs victimes en fonction des situations de vulnérabilité dans lesquelles ces dernières se trouvent (p. ex., absence de supervision). Les agresseurs choisissent également des lieux uniques (contact, agression, libération), dans lesquels il n'y avait pas de témoins et moins de risques que des traces forensiques soient retrouvées. L'analyse du comportement de l'auteur pendant l'agression montre que moins le nombre d'interactions sexuelles (diversité

des actes commis) et non sexuels (surprise comme stratégie d'approche) est important, moins les affaires ont une chance d'être résolues par les enquêteurs. Finalement, de façon surprenante il est possible d'observer que les auteurs d'agressions sexuelles d'enfants utilisaient très peu de stratégies sophistiquées (protection d'identité, destruction de preuves forensiques) pour éviter la détection policière, et que, lorsqu'utilisées, celles-ci n'avaient en réalité pas d'impact sur le statut de résolution des affaires dans cette étude.

La présente étude permet de soulever des implications théoriques aussi bien que pratiques. Du côté des implications théoriques, les résultats de la présente étude confirment que les agresseurs sexuels d'enfants sont capables de suivre une perspective rationnelle dans les choix et actes qu'ils mettent en place pour éviter la détection policière. D'autre part, les résultats de cette étude montrent que l'utilisation de stratégies spécifiques pour éviter la détection policière n'est pas une constante pour les agresseurs sexuels d'enfants, suggérant ainsi un niveau d'expertise limité. En ce qui concerne les implications pratiques, les résultats de la présente étude pourraient s'avérer intéressants pour la pratique des enquêtes policières. Premièrement, les résultats mettent en évidence les principaux facteurs qui complexifient et font obstacle à la résolution d'une enquête d'agression sexuelle d'enfants. En identifiant ces facteurs dans les agressions qui sont portées à leur connaissance, les responsables de police pourraient décider de mettre, et ce, dès le début de l'enquête, plus de moyens à dispositions pour les agressions qui cumuleraient les facteurs de risque de non-résolution. Deuxièmement, les résultats de la présente étude permettent de souligner, tel que mis en évidence par d'autres chercheurs (par ex., Deslauriers-Varin et al., 2018; Westera & Kebbell, 2014) combien le témoignage des victimes peut être utile à la résolution des agressions. Il est donc fondamental pour la police de récolter ces informations par le biais d'un processus d'entrevue approprié aux jeunes victimes. Finalement, les résultats montrent que les agresseurs ne font pas particulièrement d'effort pour effacer les preuves des agressions qu'ils ont commises et que

du matériel biologique (sperme) a été retrouvé dans la majorité des cas. Dans la mesure où une partie des agresseurs sexuels d'enfants pourraient être des récidivistes, il semble important de renforcer l'identification des traces forensiques et de comparer les résultats obtenus avec les bases de données contenant les profils biologiques des individus ayant eu une expérience judiciaire.

Les résultats de cette étude présentent un certain nombre de limites méthodologiques. Premièrement, la résolution des affaires par la police dépend largement des techniques d'enquête et d'analyse forensique qui ont clairement évolué dans la période de 30 ans (1985-2015) durant laquelle se sont déroulés les cas inclus dans le présent échantillon. Deuxièmement, les pratiques d'enquêtes évoluent également dans l'espace et il n'est pas certain que les résultats de cette étude puissent être appliqués aux cas survenus dans d'autres pays suivants des paradigmes d'enquêtes différents de ceux pratiqués en France. Troisièmement, si une partie de l'explication de la non-résolution des cas d'agressions sexuelles d'enfants se trouve dans les décisions et actions conduites par les agresseurs, des études ont montré que la non-résolution des affaires pouvait également être liée au travail de la police en lui-même (James & Beauregard, 2018), de même qu'aux circonstances et au manque de chance (Rossmo, 2009).

Les prochaines études devraient répliquer la présente étude afin de déterminer si les résultats sont applicables aux cas survenus dans d'autres pays. Il semble également important de s'intéresser aux facteurs influant sur la durée d'enquête pour laquelle les décisions et actions du processus de passage à l'acte pourraient avoir un impact encore plus direct. Finalement, des entretiens pourraient être menés auprès d'agresseurs sexuels d'enfants pour essayer de comprendre pourquoi peu d'entre eux utilisent des stratégies spécifiques pour éviter la détection policière.

References

- Balemba, S., Beaugard, E., & Martineau, M. M. (2014). Getting away with murder: a thematic approach to solved sexual homicides using crime scene factors. *Police Practice and Research: An International Journal*, 15(3), 221-233.
- Baskin, D., & Sommers, I. (2010). The influence of forensic evidence on the case outcomes of homicide incidents. *Journal of Criminal Justice*, 38(6), 1141-1149.
- Beaugard, E. (2005). *Processus de prédation des agresseurs sexuels sériels: Une approche du choix rationnel* [Université de Montréal]. Montréal.
- Beaugard, E., & Bouchard, M. (2010). Cleaning up your act: Forensic awareness as a detection avoidance strategy. *Journal of Criminal Justice*, 38(6), 1160-1166.
- Beaugard, E., Chopin, J., & Winter, J. (2020). Lethal Outcome in Elderly Sexual Violence: Escalation or Different Intent? *Journal of Criminal Justice*.
<https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2020.101704>
- Beaugard, E., & Leclerc, B. (2007). An application of the rational choice approach to the offending process of sex offenders: A closer look at the decision-making. *Sex Abuse*, 19, 115-133.
- Beaugard, E., Leclerc, B., & Lussier, P. (2012). Decision making in the crime commission process: Comparing rapists, child molesters, and victim-crossover sex offenders. *Criminal Justice and Behavior*, 39(10), 1275-1295.

- Beauregard, E., & Martineau, M. M. (2013). A descriptive study of sexual homicide in Canada: Implications for police investigation. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 57(12), 1454-1476.
- Beauregard, E., & Martineau, M. M. (2014). No body, no crime? The role of forensic awareness in avoiding police detection in cases of sexual homicide. *Journal of Criminal Justice*, 42(2), 213-220.
- Beauregard, E., & Martineau, M. M. (2016a). Does the organized sexual murderer better delay and avoid detection. *Journal of interpersonal violence*, 31(1), 4-25.
- Beauregard, E., & Martineau, M. M. (2016b). Does the organized sexual murderer better delay and avoid detection? *Journal of interpersonal violence*, 31(1), 4-25.
- Beauregard, E., & Martineau, M. M. (2017a). Can sexual murderers avoid police detection? In E. Beauregard & M. M. Martineau (Eds.), *The Sexual Murderer: Offender behaviour and implications for practice* (Vol. 173-206). Routledge.
- Beauregard, E., & Martineau, M. M. (2017b). Introduction. In E. Beauregard & M. M. Martineau (Eds.), *The sexual murderer: Offender behavior and implications for practice* (pp. 1-10). Routledge.

Beauregard, E., Proulx, J., Rossmo, K., Leclerc, B., & Allaire, J. F. (2007). Script analysis of the hunting process of serial sex offenders. *Criminal Justice and Behavior*, 34(8), 1069-1084. <https://doi.org/10.1177/0093854807300851>

Beauregard, E., Rossmo, K., & Proulx, J. (2007). A descriptive model of the hunting process of serial sex offender: A rational choice perspective. *Journal of Family Violence*, 22, 444-463.

Black, D. (1976). *The Behavior of Law*. Academic Press.

Braga, A. A., & Dusseault, D. (2018). Can homicide detectives improve homicide clearance rates? *Crime & Delinquency*, 64(3), 283-315.

Chen, C.-F., & Rothschild, R. (2010). An application of hedonic pricing analysis to the case of hotel rooms in Taipei. *Tourism Economics*, 16(3), 685-694.

Chiu, Y.-N., & Leclerc, B. (2019). Predictors and Contexts of Unsolved and Solved Sexual Offenses. *Crime & Delinquency*, Advance online publication, 0011128719879027.

Chopin, J. (2017). *La gestion des liens entre les crimes sexuels de prédatons: Repenser ViCLAS sous la perspective du paradigme situationnel [Identifying links among predatory sexual crimes: Rethinking ViCLAS under the situational paradigm perspective]* Université de Lausanne]. Lausanne.

- Chopin, J., & Beauregard, E. (2019a). Lethal Combinations: A Conjunctive Analysis of Crime Scene Behavior Associated with Sexual Homicide. *Behavioral Sciences & the Law*, 37, 559-578. <https://doi.org/10.1002/bsl.2425>
- Chopin, J., & Beauregard, E. (2019b). Sexual homicide of children: A new classification. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 63(9), 1681-1704. <https://doi.org/10.1177/0306624X19834419>
- Chopin, J., & Beauregard, E. (2019c). The Sexual Murderer is a Distinct Type of Offender. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 63(9), 1597-1620. <https://doi.org/10.1177/0306624X18817445>
- Chopin, J., & Beauregard, E. (2020a). Scripting Extrafamilial Child Sexual Abuse: A Latent Class Analysis of the Entire Crime-Commission. *Child Abuse & Neglect, Advance Online First*, 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104521>
- Chopin, J., & Beauregard, E. (2020b). Sex Offenders' Forensic Awareness Strategies to Avoid Police Detection. In B. Fox, J. A. Reid, & A. Masys (Eds.), *Science Informed Policing* (pp. 39-55). Springer.
- Chopin, J., & Beauregard, E. (2020c). Sexual sadism: Its role in the crime-commission process of sexual homicide of children *Journal of interpersonal violence, Advance online publication*. <https://doi.org/10.1177/0886260520916844>

Chopin, J., Beauregard, E., & Bitzer, S. (2020). Factors influencing the use of forensic awareness strategies in sexual homicide. *Journal of Criminal Justice*.

Chopin, J., Beauregard, E., Bitzer, S., & Reale, K. (2019). Rapists' behaviors to avoid police detection. *Journal of Criminal Justice*, 61(2019), 81-89.

<https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2019.04.001>

Chopin, J., Beauregard, E., & DeLisi, M. (2020). Homicidal Child Sexual Abuse: Identifying the Lethal Combinations. *En révision*.

Chopin, J., & Caneppele, S. (2019). Geocoding Child Sexual Abuse: An Explorative Analysis on Journey to Crime and to Victimization from French Police Data. *Child Abuse & Neglect*, 91, 116-130. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.03.001>

Chopin, J., Paquette, S., & Beauregard, E. (2020). Is There an Expert "Rapist" [Manuscript submitted for publication]. School of Criminology, Simon Fraser University.

Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (1986). Introduction. In D. B. Cornish & R. V. Clarke (Eds.), *The Reasoning Criminal: Rational choice perspectives on offending*. Springer-Verlag.

Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (1987). Understanding crime displacement: An application of rational choice theory. *Criminology*, 25(4), 933-948.

Davies, A. (1992). Rapists' behaviour: A three aspect model as a basis for analysis and the identification of serial crime. *Forensic Science International*, 55(2), 173-194.

Davies, A., & Dale, A. (1995). *Locating the stranger rapist*. Home Office Police Department London.

Deslauriers-Varin, N., & Bearegard, E. (2010). Victims' Routine Activities and Sex Offenders' Target Selection Scripts: A Latent Class Analysis. *Sexual abuse: a journal of research and treatment*, 22(3), 315-342.
<https://doi.org/10.1177/1079063210375975>

Deslauriers-Varin, N., Bennell, C., & Bergeron, A. (2018). Criminal Investigation of Sexual Offenses. In P. Lussier & E. Bearegard (Eds.), *Sexual Offending: A Criminological Perspective*. Routledge.

Dohoo, I. R., Ducrot, C., Fourichon, C., Donald, A., & Hurnik, D. (1997). An overview of techniques for dealing with large numbers of independent variables in epidemiologic studies. *Preventive veterinary medicine*, 29(3), 221-239.

Du Mont, J., & Myhr, T. L. (2000). So few convictions: The role of client-related characteristics in the legal processing of sexual assaults. *Violence against Women*, 6(10), 1109-1136.

Du Mont, J., & Parnis, D. (2000). Sexual assault and legal resolution: querying the medical collection of forensic evidence. *Medicine & Law*, 19, 779-792.

Finkelhor, D., Wolak, J., & Berliner, L. (2001). Police reporting and professional help seeking for child crime victims: A review. *Child Maltreatment*, 6(1), 17-30.

Gidycz, C. A., & Koss, M. P. (1990). A comparison of group and individual sexual assault victims. *Psychology of women quarterly*, 14(3), 325-342.

Hawk, S. R., & Dabney, D. A. (2018). Shifting the Focus From Variables to Substantive Domains When Modeling Homicide Case Outcomes. *Homicide Studies*.

Hazelwood, R. R., & Burgess, A. W. (2017). *Practical aspects of rape investigation: A multidisciplinary approach* (5 ed.). CRC Press.

James, J., & Beauregard, E. (2018). Murderer vs investigator: factors influencing the resolution of sexual homicide cases. *Police Practice and Research*, 1-15.

<https://doi.org/10.1080/15614263.2018.1526683>

Lammers, M., & Bernasco, W. (2013). Are mobile offenders less likely to be caught? The influence of the geographical dispersion of serial offenders' crime locations on their probability of arrest. *European Journal of Criminology*, 10(2), 168-186.

Leclerc, B., Beauregard, E., & Proulx, J. (2007). Modus operandi and situational aspects in adolescent sexual offenses against children. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 52, 46-61.

<https://doi.org/10.1177/0306624X07300271>

- Leclerc, B., Proulx, J., & Beauregard, E. (2009). Examining the modus operandi of sexual offenders against children and its practical implications. *Aggression and Violent Behavior, 14*(1), 5-12.
- Leclerc, B., Wortley, R., & Smallbone, S. (2010). Investigating mobility patterns for repetitive sexual contact in adult child sex offending. *Journal of Criminal Justice, 38*(4), 648-656.
- Leclerc, B., Wortley, R., & Smallbone, S. (2011). Getting into the script of adult child sex offenders and mapping out situational prevention measures. *Journal of Research in crime and Delinquency, 48*(2), 209-237.
- Lin, F.-J. (2008). Solving multicollinearity in the process of fitting regression model using the nested estimate procedure. *Quality & Quantity, 42*(3), 417-426.
- Locard, E. (1920). *L'enquête criminelle et les méthodes scientifiques [Criminal investigation and scientific methods]*. Flammarion.
- Martin, J. C., Delémont, O., Esseiva, P., & Jacquat, A. (2019). *Investigation de scène de crime [Crime scene investigation]. 3rd éd. PPUR, 2019. (3rd ed.)*. Presses Polytechniques et Universitaires Romandes.
- Mieczkowski, T., & Beauregard, E. (2010). Lethal outcome in sexual assault events: A conjunctive analysis. *Justice Quarterly, 27*(332-361).
<https://doi.org/10.1080/07418820902960105>

Mott, N. L. (1999). Serial murder: Patterns in unsolved cases. *Homicide Studies*, 3(3), 241-255.

Proulx, J., James, J., Siwic, M., & Beauregard, E. (2018). Sexual murderers of children: Psychological and modus operandi factors. In J. Proulx, E. Beauregard, A. J. Carter, A. Mokros, R. Darjee, & J. James (Eds.), *Routledge International Handbook of Sexual Homicide Studies* (pp. 117-133). Routledge.

Ratcliffe, J. H. (2011). Intelligence-led policing. *Environmental Criminology and Crime Analysis*, 6, 263-282. <Go to ISI>://WOS:000325333800016

Regoeczi, W. C., Jarvis, J. P., & Mancik, A. (2018). Homicide Investigations in Context: Exploring Explanations for the Divergent Impacts of Victim Race, Gender, Elderly Victims, and Firearms on Homicide Clearances. *Homicide Studies*, 1088767918802885.

Regoeczi, W. C., Jarvis, J. P., & Riedel, M. (2008). Clearing murders: Is it about time? *Journal of Research in crime and Delinquency*, 45(2), 142-162.

Regoeczi, W. C., Kennedy, L. W., & Silverman, R. A. (2000). Uncleared homicides: A Canada/United States comparison. *Homicide Studies*, 4(2), 135-161.

Riedel, M. (2008). Homicide arrest clearances: A review of the literature. *Sociology compass*, 2(4), 1145-1164.

Rossmo, K. (2000). *Geographic profiling*. CRC Press.

Rossmo, K. (2009). *Criminal investigative failures*. CRC Press.

Sturup, J., Karlberg, D., & Kristiansson, M. (2015). Unsolved homicides in Sweden: A population-based study of 264 homicides. *Forensic Science International*, 257, 106-113.

Westera, N. J., & Kebbell, M. (2014). Investigative interviewing in suspected sex offences. In *Investigative Interviewing* (pp. 1-18). Springer.

Tableaux

Tableau 1. Comparaisons de groupes entre les affaires résolues et non-résolues quant aux caractéristiques du processus de commission de l'agression (N=309)

	Affaires résolues (n=200)		Affaires non résolues (n=109)		χ^2 / test exact de Fisher/ U de Mann-Whitney
	n	%	n	%	
Sélection de la victime					
Age de la victime	11.84 ^a	[4-15] ^b	13.17 ^a	[6-15] ^b	8420.50 ^c ***
La victime était chez elle lorsqu'elle a été agressée	6	3.00%	1	0.92%	1.38 ^d
La victime était dans un cadre scolaire lorsqu'elle a été agressée	4	2.00%	5	4.59%	1.67 ^d
La victime jouait ou était gardée lorsqu'elle a été agressée	40	20.00%	2	1.83%	19.82***
La victime marchait seule pour aller d'un point à un autre lorsqu'elle a été agressée	118	59.00%	88	80.73%	14.99***
La victime était dans un cadre festif lorsqu'elle a été agressée	20	10.00%	8	7.34%	0.61
La victime était spécifiquement ciblée par l'agresseur	53	26.50%	12	11.01%	10.19***
L'agresseur a utilisé la surprise pour approcher la victime	62	31.00%	50	45.87%	6.75**
Paramètres des lieux de l'agression					
Le lieu du contact, de l'agression et de la libération est le même	63	31.50%	54	49.54%	9.76***
Le lieu du contact avec la victime était désert	54	27.00%	58	53.21%	20.98***
Le lieu de l'agression était désert	112	56.00%	75	68.81%	4.84*
Le lieu de l'agression était une résidence	78	39.00%	23	21.10%	10.27***
Le lieu de l'agression était un espace extérieur	114	57.00%	79	72.48%	7.21**
Comportements durant l'agression					
L'agresseur a frappé la victime durant l'agression	28	14.00%	13	11.93%	0.26
La victime a été physiquement blessée	56	28.00%	31	28.44%	0.01
La victime a été libérée intentionnellement	153	76.50%	83	76.15%	0.01
L'agresseur a commis une pénétration vaginale avec son sexe	141	70.50%	94	86.24%	9.60***
L'agresseur a commis une pénétration anale avec son sexe	97	48.50%	22	20.18%	23.89***
L'agresseur a forcé la victime à pratiquer une fellation	101	50.50%	30	27.52%	15.25***
L'agresseur a commis une pénétration digitale	85	42.50%	39	35.78%	1.32
L'agresseur s'est masturbé	68	34.00%	8	7.34%	28.04***
L'agresseur a caressé la victime	107	53.50%	65	59.63%	1.07
Diversité des actes sexuels commis	2.65 ^a	[1-8] ^b	1.83 ^a	[1-5] ^b	6803 ^c ***
L'agresseur a laissé du sperme sur la victime et/ou sur les lieux de l'agression	158	79.00%	72	66.06%	6.21***
Stratégies spécifiques pour éviter la détection par la police					
L'agresseur a utilisé des stratégies pour détruire ou enlever des preuves	11	5.50%	2	1.83%	2.35 ^d
L'agresseur a utilisé des stratégies pour protéger son identité	24	12.00%	14	12.84%	0.05
L'agresseur a utilisé des stratégies pour influencer la victime	100	50.00%	47	43.12%	1.34
Nombre de stratégies utilisées	0.94 ^a	[0-7] ^b	0.86 ^a	[0-8] ^b	15677 ^c

Notes. **p ≤ .01. ***p ≤ .001.

^a Moyenne

^b Étendue des valeurs

^c Test de Wilcoxon-Mann-Whitney

^d Test exact de Fisher

Tableau 2. Régression binomiale séquentielle des caractéristiques du processus de commission de l'agression entre les affaires résolues et les affaires non résolues (N=309)

	Modèle 1			Modèle 2			Modèle 3			Modèle 4		
	β	S.E.	Exp(β)									
Sélection de la victime												
Age de la victime	0.09	0.06	1.09 †									
La victime jouait ou était gardée lorsqu'elle a été agressée	-1.69	0.79	0.18*							-1.84	0.79	0.15*
La victime marchait seule pour aller d'un point à un autre lorsqu'elle a été agressée	0.62	0.31	1.85*							0.68	0.33	1.96*
La victime était spécifiquement ciblée par l'agresseur	-0.74	0.37	0.47*							-0.72	0.41	0.48*
L'agresseur a utilisé la surprise pour approcher la victime	0.43	0.26	1.54*							0.01	0.30	1.11*
Paramètres des lieux de l'agression												
Le lieu du contact, de l'agression et de la libération est le même				0.58	0.28	1.78*				0.60	0.31	1.82*
Le lieu du contact avec la victime était désert				0.86	0.34	2.37*				0.68	0.30	1.98*
Le lieu de l'agression était désert				0.04	0.34	1.04						
Le lieu de l'agression était une résidence				-0.73	0.34	0.48*				-0.76	0.32	0.47*
Le lieu de l'agression était un espace extérieur				0.16	0.33	1.16						
Comportements durant l'agression												
L'agresseur a commis une pénétration vaginale avec son sexe							0.17	0.57	1.18			
L'agresseur a commis une pénétration anale avec son sexe							-0.88	0.50	0.41			
L'agresseur a forcé la victime à pratiquer une fellation							0.12	0.38	1.12			
L'agresseur s'est masturbé							-1.05	0.49	0.35*	-0.96	0.49	0.38
Diversité des actes sexuels commis							-0.41	0.22	0.66*	-0.32	0.16	0.72*
L'agresseur a laissé du sperme sur la victime et/ou sur les lieux de l'agression							-0.30	0.29	0.74*	-0.36	0.32	0.69
Constante	-2.21	0.80	0.11**	0.80	0.57	2.22**	-1.09	0.35	0.33***	0.00	0.48	1.00***
χ^2	42.70***			33.83***			55.57***			88.68***		
Rapport de vraisemblance	358.48			367.78			345.59			312.48		
R ² de Cox & Snell	0.13			0.10			0.17			0.25		
R ² de Nagelkerke	0.18			0.14			0.23			0.35		
Taux de classification	67.00			68.60			72.50			74.10		

Notes. † $p \leq 0.1$. * $p \leq .05$. ** $p \leq .01$. *** $p \leq .001$.